

Differenziazione specifica per i consumatori: certificazione Kosher e Halal

www.af4eu.eu

(1) Pecore dell'azienda agricola Las Albaidas, a Córdoba.
(2) Ovini dell'Associazione degli allevatori della Lojeña Raza ovina Poniente Granadino a Loja, Granada.

La certificazione Halal e Kosher offre diversi vantaggi significativi per la commercializzazione della carne ovina in Andalusia, dal punto di vista economico, della sostenibilità e dell'accesso a nuovi mercati. Questo è il motivo per cui diverse aziende agroforestali andaluse dedite alla produzione di ovini da carne hanno optato per questa differenziazione nel settore, come l'azienda agricola Las Albaidas a Cordoba e l'Associazione degli allevatori della razza ovina Lojeña da Poniente Granadino a Loja, Granada. Queste certificazioni consentono l'accesso a un mercato in crescita che valorizza i prodotti che soddisfano specifici standard di qualità ed etica. La domanda di carne Halal e Kosher è aumentata in Europa, trainata dalla crescita della popolazione musulmana ed ebraica. Ciò offre a queste aziende agroforestali andaluse l'opportunità di diversificare la loro clientela e aumentare le loro vendite. Queste certificazioni non solo convalidano la qualità della carne e il modo in cui gli animali vengono macellati. Inoltre, la gestione agroforestale praticata da questi agricoltori, basata sull'uso multiplo del territorio, la transumanza, l'uso di coperture colturali legnose e la gestione del pascolo, evidenziano il loro impegno per la sostenibilità ambientale e sociale, qualità molto apprezzate dal pubblico di riferimento e dai suoi rappresentanti. La fiducia e la trasparenza di questi sistemi è stata raggiunta grazie a campagne, visite e dimostrazioni rivolte alle comunità Kosher e Halal. Dal punto di vista economico, può aprire le porte ai mercati internazionali, facilitando l'esportazione di carne ovina in paesi in cui tali pratiche sono la norma. Ciò si tradurrebbe in prezzi più competitivi e in un margine di profitto più elevato. Inoltre, i prodotti certificati sono più ampiamente accettati nei supermercati e negli stabilimenti gastronomici, che cercano di offrire opzioni diversificate ai propri clienti. La formazione e lo sviluppo delle capacità per ottenere le certificazioni possono portare i produttori ad adottare metodi più rispettosi dell'ambiente, contribuendo così alla sostenibilità del settore. Questo impegno sta portando ad un approccio più etico da parte dei produttori coinvolti, volto a produrre carne di qualità superiore e facilmente identificabile nel mercato globale.

USC
UNIVERSIDADE
DE SANTIAGO
DE COMPOSTELA

Consiglio Nazionale
delle Ricerche

EFI

100
FEDONIKO PANETIETHIMO AGRONIKO
AGRICULTURAL UNIVERSITY OF ATHENS

cagasc

ver de terre
PRODUCTION

feuga

UNIVERSITEIT
GENT

zalf

ipb INSTITUTO VALÉNTICO DE BAGAÑA
centro de investigación de Almería

AGRIUM

AGRIUM

**Ana Victoria Campos Galisteo
Laura Moreno Carbonell**

anav.campos@juntadeandalucia.es
laura.moreno.carbonell@juntadeandalucia.es
Agenzia per la Gestione dell'Agricoltura e
della Pesca dell'Andalusia

**Funded by
the European Union**

Questo progetto ha ricevuto finanziamenti dal programma di ricerca e innovazione HORIZON EUROPE dell'Unione europea nell'ambito dell'accordo di sovvenzione n. GA 101086563. Le opinioni e i punti di vista espressi sono tuttavia esclusivamente quelli dell'autore/i e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione europea. Né l'Unione europea né l'autorità concedente possono essere ritenute responsabili.